

дитина вчиться знаходити власні помилки у поведінці, спілкуванні і діяльності та моделювати варіанти їх зміни.

DOI: 10.5281/zenodo.4399668

Фера С. В.

МОБІНГ У КОЛЕКТИВАХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Мобінг – це соціальна проблема усього світу, яка зараз набула особливого поширення. Пов’язуємо це зі зростанням професійної й міжособистісної конкуренції у суспільстві та відсутністю достатнього рівня відповідальності за порушення прав кожного на самовираження і повагу власної гідності. Не оминула ця тенденція і колективи закладів вищої освіти (ЗВО). З одного боку, професійна діяльність викладача може бути джерелом самоактуалізації, задоволення потреби у спілкуванні, емоційного та енергетичного ресурсу. З іншого боку, освітнє середовище ЗВО може викликати у педагога негативні емоції, небажання саморозвиватися в професії і, навіть, психосоматичні розлади.

Мобінг – це колективний психологічний терор стосовно когось, що проводиться з метою примусити його/її піти з місця. А простіше кажучи, це коли в колективі хтось когось намагається «вижити». Розрізняють два основні типи мобінгу: вертикальний – коли ініціатором цькування працівника є керівник; горизонтальний – передбачає цькування з боку колег (колективу або його частини). Саме останній тип вид мобінгу найбільшою мірою відображає зміст самого терміна, що походить від англійського «mob» – натовп.

Дослідники виділяють такі істотні ознаки мобінгу:

1) регулярність негативних акцій і практик, спрямованих проти одного або декількох працівників (образи, приниження, ізоляція або ігнорування досягнень працівника, прискіпливе ставлення до виконаної роботи, встановлення нездійснених термінів (deadline) для реалізації завдань, приховування корисної інформації, поширення наклепу та пліток, свідоме руйнування репутації людини, приниження політичних і/або релігійних переконань, рідше – фізичне насильство або погроза

його застосування);

2) тривалість агресивної поведінки моберів, що сприймається «жертвою» як ворожа (від шести місяців до декількох років);

3) дисбаланс влади між сторонами мобінгу: «жертва» не здатна себе захистити та протистояти групі моберів, унаслідок чого сприймається нападниками як людина, що перебуває в ієрархічно нижчому становищі та через свою психологічну слабкість заслуговує негативного ставлення до себе;

4) віктимізація/стигматизація «мішені», що має своїм наслідком завдання їй важких психологічних травм (Einarsen S., Noel H., Zapf D., Cooper C., 2004).

Згідно дослідження С. Дружилова, підґрунтям виникнення мобінгу на кафедрі ЗВО можуть бути: особистісні якості як керівника, так і підлеглого (невпевненість у собі, страх, заздрість тощо); відсутність на кафедрі активної науково-методичної діяльності (за умов високої зайнятості членів кафедри мінімізується час на прояв негативних тенденцій у спілкуванні викладачів); організаційні причини (неясність стратегій і цілей, неоднакові вимоги начальника до різних співробітників, постійні зміни в навчальному навантаженні між викладачами, відсутність перспектив збереження за викладачем розробленої ним навчальної дисципліни, зрівнялівка в оплаті незалежно від науково-педагогічної результативності тощо) (Дружилов С., 2011).

Одним із проявів небезпеки в освітньому середовищі є часті конфлікти – зіткнення протилежно спрямованих, несумісних одна з одною тенденцій (потреб, інтересів, ціннісних орієнтацій, соціальних установок, планів тощо) у свідомості окремо взятого індивіда, в міжособистісних взаємодіях та міжособистісних стосунках індивідів чи груп людей. Конфлікти, які розгортаються в освітніх організаціях, характеризуються об'єктивно-суб'єктивною природою виникнення: з одного боку, вони зумовлюються зовнішніми, об'єктивними факторами, пов'язаними з особливостями функціонування конкретного ЗВО, а з іншого – внутрішніми, суб'єктивними факторами (психологічними характеристиками учасників конфлікту, їхніми потребами, інтересами, мірою значущості для них конфліктної

ситуації, особливостями характеру тощо).

М. Раудсепп вважає, що для забезпечення психологічної безпеки в освітньому середовищі мають бути наявні п'ять головних типів соціальної підтримки:

1. Емоційна підтримка: довіра у спілкуванні, прояви емпатії, розуміння, симпатії, недирективне спілкування.

2. Інформаційна підтримка: поради, аналіз ситуацій, зворотній зв'язок.

3. Статусна підтримка: прояви прийняття, схвалення, поваги, підтримка самоповаги суб'єкта, визнання індивідуальності.

4. Інструментальна підтримка: послуги, матеріальна і практична допомога в досягненні мети, розв'язанні проблеми, подолання кризи тощо.

5. Дифузна підтримка: позитивна неспецифічна інтеракція, дружнє спілкування, спільне проведення часу тощо (Баєва І., 2002).

Отже, психологічно безпечне освітнє середовище ЗВО – це середовище взаємодії, вільне від проявів психологічного насильства, яке має референтну значущість для суб'єктів навчально-виховного процесу (в плані позитивного ставлення до неї), яке характеризується переважанням гуманістичної центрації (тобто центрації на інтересах (проявах) власної сутності і сутності інших людей) і які відображаються в емоційно-особистісних і комунікативних характеристиках її суб'єктів.

Освітнє середовище ЗВО з низьким рівнем психологічної безпеки може негативно впливати на деякі складові суб'єктивного благополуччя її співробітників, наслідками чого можуть стати схильність їх до деструктивної поведінки, формування у них негативного ставлення до ЗВО, порушення психічного і фізичного здоров'я. Викладачам, які знаходилися в незахищеному від психологічного насильства середовищі, властиві такі риси особистості, як: невротичність, депресивність, спонтанна агресивність та емоційна лабільність. Якщо день за днем на людину «сипати» критичні й саркастичні коментарі, не підтримувати та ізолювати від інших, то вона мимохіть починає сумніватися у власній компетенції. Мобінг

має ефект доміно, адже негативно впливає не лише на жертву, але й на її найближче оточення – сім'ю, друзів, колег, з якими вона в дружніх стосунках.

Шевченко А. В.

СОЦІАЛЬНІ ОЧІКУВАННЯ У ВИМІРАХ ПСИХОЛОГІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ

Цінність життя, його якість, автономність, задоволеність мають вагомим значення для кожної людини. Саме ці характеристики лежать в основі такого феномену як психологічне благополуччя. Особливого значення це набуло в останній час, в період світової пандемії COVID-19, і дуже гостро стоїть перед такою верствою населення як молодь. Очікування, які спрямовані світовою спільнотою на юнацтво, а також ті очікування, які має молоді люди стосовно соціуму та суспільного укладу загалом, будуть визначати наше майбутнє, адже безпосередньо саме від них залежатиме конструювання нашого «завтрашнього дня».

Багато зарубіжних науковців досліджують такий конструкт як психологічне благополуччя (Н. Бредберн, Е. Десі, Ф. Дінер, К. Ріфф, М. Селігман, Т. Тейлор та ін.). Дана тема також розглядалася вітчизняними науковцями (Н. Волинець, І. Габа, О. Гуляєва, Н. Каргіна, Ю. Кашлюк та ін.). Феномен соціальних очікувань досліджувався у роботах Д. Грибової, М. Гомеллаурі, І. Гояна, Т. Єрескової, О. Єршової, В. Крисько, О. Коновалової, О. Мазурик, А. Нечаєва, І. Поповича та ін.

Останнє десятиріччя характеризується великою кількістю змін, які мають вплив на кожну людину. Ці зміни можуть нести як позитивний, так і негативний сенс та наслідки. Саме тому важливо відстежити, який вплив ці трансформації мають на таку важливу складову людського життя, як психологічне благополуччя.

У психології існує два найбільш поширені змістові підходи до трактування даного поняття: гедоністичний та евдемоністичний. В основі гедоністичного підходу